

PAREDES DE VIDRO NOS TRÓPICOS DESENHADAS POR UM ARQUITETO ITALIANO

ALINE COELHO SANCHES CORATO

Arquiteto (USP)
Mestre em Arquitetura (USP-SC).
Professor, Centro Universitário de Rio Preto

O arquiteto italiano Giancarlo Palanti apresentou em suas obras diversas investigações sobre a maneira de trabalhar o vidro, que foi, sem dúvida, um material que sempre o inquietou. Representante da segunda geração de arquitetos racionalistas milaneses, e, portanto envolto nas discussões e experiências trazidas pelos arquitetos modernos no uso deste material, Palanti emigrou para o Brasil em 1946 e aqui participou da construção de vários pontos importantes da imagem da cidade de São Paulo. Ele utilizou amplamente o vidro em sua arquitetura nos dois países em que viveu, enfrentando diferentes contextos culturais, materiais, arquitetônicos e climáticos. Em suas obras Palanti deu diferentes respostas a estas condicionantes, e por vezes pareceu afrontá-las com seu foco voltado à escolhas originadas de uma vontade plástica, da procura por uma determinada estética que seria evidenciaria na sua arquitetura e na cidade e que o levaram a usar o vidro e explorar as suas qualidades de diferentes maneiras.

Giancarlo Palanti nasceu em Milão, em 1906, num ambiente familiar culturalmente rico e propício ao desenvolvimento dos talentos da arquitetura e das artes. Formou-se como arquiteto em 1929, no Politécnico de Milão. Ele inseriu-se no grupo de arquitetos liderados por Giuseppe Pagano e Edoardo Persico e reunidos em torno da revista Casabella.

Suas primeiras experimentações com o vidro aparecem através de projetos para mobiliário realizados ainda na Itália, desenvolvidos por vezes com Franco Albini, seu parceiro freqüente de trabalho. Neste sentido, destaca-se a estante de prateleiras deslocáveis em suportes de tubos de aço e planos de vidro, que projetou com Albini e Camus em 1934, representante do desenvolvimento dos móveis metálicos que começavam a ser adotados nos ambientes domésticos italianos, a partir dos anos trinta.

Fig. 1. Mesa premiada no concurso Securit para aplicação de cristal temperado, 1937

O ano de 1937 foi marcado na trajetória projetual de Palanti pelas pesquisas das possibilidades plásticas do vidro. Neste ano, o arquiteto recebeu o segundo prêmio ex-aequo no Concurso para aplicação do cristal temperado de grande resistência na construção e decoração, promovido pelas revistas *Casabella* e *Domus* e pela *Indústria Securit*, responsável pela fabricação deste produto. A idéia do concurso era abrir novas possibilidades de uso deste material. Palanti utilizou-o como proteção do aquecedor doméstico, em prateleiras de uma estante e como tampo de uma mesa com estrutura em ferro perfilado que foi capa da *Domus* de fevereiro de 1937 (fig. 1). Nesta mesa, a transparência do material é precisamente combinada com o desenho da estrutura em ferro, explorando os domínios da leveza. A estrutura foi projetada como linhas no espaço que tinham a estrita função de sustentar a chapa de cristal onde o detalhamento minucioso viabilizava a clareza e a concisão do desenho.

Neste mesmo ano Palanti explorou um dispositivo em vidro para exposição na vitrine da loja para a Helena Rubinstein em Milão colocando os produtos a serem vendidos na altura dos olhos e em suspensão no espaço da vitrine (fig.2). Este dispositivo se assemelhava àquele utilizado por Franco Albini na *Mostra dell'Oreficeria Antica* na VI Trienal de Milão em 1936. Porém, se ali os objetos se misturavam na profundidade do espaço, graças à transparência, aqui o plano da cortina, colocado precisamente atrás do dispositivo em vidro projetado por Palanti, fazia com que se limitasse a transparência e se destacasse a aura daquilo que era exposto sem interferências.

Fig. 2 – Giancarlo Palanti: Instituto de Beleza Helena Rubstein, Milão, 1937
Fonte: Casabella, ago. 1938

Na sala de espera e vendas da loja uma grelha ortogonal delimitava o espaço entre dois ambientes e era preenchida ora em transparência, deixando entrever o escritório da direção, ora com planos opacos e ora com vazios para exposição dos produtos. Vale observar que o projeto ganhou as páginas de revistas especializadas em vidros como *Il vetro* e *Glass Digest*.

Este ano foi bastante profícuo para Palanti marcando a conclusão de obras de grande refinamento, exaustivo detalhamento e experimentações no uso da transparência, desde o mobiliário com cristal Securit, já analisado anteriormente, a loja citada acima até a residência Tavani e os Edifícios Industriais para a empresa SAMR.

A residência para o engenheiro Tavani em Livorno foi projetada a partir de uma rede de pilares de concreto armado, formando uma malha quadrada de 5x5m com um submúltiplo deste módulo, de 0,5x0,5 m que dirigia todas as demais dimensões da edificação, por exemplo, a altura dos pés direitos (3,5 +0,5), as janelas (1,5x2,00), as lajotas de revestimento da fachada (0,5x0,5) etc.

A casa implantada em um lote de esquina mostrava-se com transparência para a cidade, ainda que protegendo a privacidade da família, e trazia a cidade para dentro de si, através de grandes planos de vidro (fig. 3).

Fig. 3 e 4 – Giancarlo Palanti: Vila Tavani, Livorno, 1937
Fonte: Casabella, jan 1937 e set. 1938

Nesta casa há uma hierarquia dos elementos formais. Seu volume central, envidraçado, abriga as áreas de estar e de congregação, como a sala, a varanda, e a sala de almoço. Palanti desenhou uma espécie de galeria transparente entre o terraço em frente à rua e a sala (delimitada por divisórias de vidro), que poderia funcionar como uma estufa para plantas e de certa maneira reservava a casa aos olhares externos, como uma espécie de filtro, garantindo a continuidade espacial (fig. 4). Nos volumes opacos das extremidades estão, de um lado, os serviços, como cozinha, despensa e alojamentos de empregados e do outro lado, os quartos da família.

O discurso de Palanti versa sobre o jogo entre simetria e assimetria, o equilíbrio, a harmonia, a construção matemática, valores que nos remetem sem dificuldades “ao sabor clássico” presente, sob diferentes perspectivas, na arquitetura italiana daqueles anos. Versa ainda sobre uma única lógica capaz de reger todo o projeto: a lógica matemática que garante a plenitude da harmonia é também a lógica da produção em série, da normalização das peças. Trata-se de uma poética do jogo onde várias possibilidades de agenciamento são regidas por uma regra exclusiva.

Uma arquitetura pousada no chão, com forte sentido de massa. Ainda que se abram grandes planos envidraçados, eles apenas escavam os planos das fachadas, não estão suspensos no

espaço, não constituem um único volume transparente. Na fachada sudeste, por exemplo, a grande transparência do vidro oferece leveza ao conjunto, mas também reverencia a força dos volumes opacos laterais, que prendem esta arquitetura ao chão e a emoldura. Palanti constrói um contraste entre as áreas brancas iluminadas pelo sol e aquelas em penumbra, transparentes ou levemente sombreadas, nas escavações dos terraços, no movimento dos volumes.

As investigações de Palanti tratam de opacidade e transparência, da continuidade espacial entre exterior e interior realizada - seja através de varandas, paredes envidraçadas do chão ao teto, janelas, ou divisões transparentes dentro do próprio espaço interior, revelando que a volumetria e a espacialidade interna da edificação foram projetadas concomitantemente.

Um eixo perpassa o edifício, desde o jardim até a calçada da rua, ligando interior e exterior, expandindo o espaço interno, através dos grandes planos envidraçados, explicando assim a escolha do local das divisórias transparentes. O mais largo caminho do jardim, ladeado de árvores, esclarece esta linha. Ela transforma-se em escada para o terraço, atravessa a sala de jantar e a varanda entre espaços envidraçados até encontrar outro jardim, passando pelas grandiosas árvores escultóricas, para então sair pela rua atravessando o gradil.

Para esta casa Palanti desenhou todo o mobiliário, incluindo as luminárias, e detalhou cada ambiente. Até mesmo as dimensões dos móveis, o desenho dos tapetes, as estantes nas paredes obedecem e explicitam a modulação ordenadora. É como se a grelha de módulos estivesse disposta em todas as dimensões sendo preenchida ou escavada pelo arquiteto com opacidade e transparência, cheios e vazios. A disposição dos mesmos dentro do espaço, discursava sobre as linhas de força que o arquiteto queria expressar. Por exemplo, na sala de jantar, espaço exemplar das experimentações do arquiteto, até a luminária sobre a mesa desenha o eixo que atravessa o projeto.

O detalhamento de cada peça é uma grande característica da casa, conferindo a ela a clareza que o arquiteto queria apresentar. Ele desenhou cada pormenor dos caixilhos para a configuração das fachadas envidraçadas. Este esmero estendeu-se às escadas, aos armários, às portas, guarda-corpos, corrimãos, à configuração dos pisos, dos tecidos dos móveis etc., numa ação cujo fim último era desenhar um mundo equilibrado, harmônico, claro e moderno. Forma, técnica e matéria se uniam na construção do todo.

A cidade de Livorno foi palco de outros projetos de Giancarlo Palanti realizados para o industrial livornense Carlo Mathon, estabelecendo uma forte parceria entre arquiteto e cliente.

Palanti encontrou no empresário Mathon um entusiasta aberto às novas expressões da arte, confiante no juízo estético do arquiteto. Este industrial encomendou inicialmente a Palanti a ampliação de sua casa, em 1933. Em seguida realizou o túmulo da família com escultura de Arturo Martini, artista bastante reconhecido. A partir disso Palanti realizou as instalações e

expansões de sua fábrica, a S.A.M.R. (Sociedade Autônoma de Materiais Refratários), em Milão e também Livorno, envolvendo todos os seus pormenores.

Os laboratórios e o galpão para novos trabalhos da fábrica de Livorno foram inseridos em um complexo industrial pré-existente. Eles foram construídos como um corpo único constituído por duas partes: a maior pelo salão de trabalho e a menor para os laboratórios de provas de materiais. Esse corpo foi erguido sobre um teto de concreto armado destinado ao armazenamento de matérias primas, devendo respeitar a distribuição dos pilares existentes.

Neste edifício a utilização de planos envidraçados não serviu apenas para ligar interior e exterior ou mesmo dois espaços internos, garantindo uma continuidade espacial, mas possibilitou a investigação da poética da luz, realizada pela transparência e pela translucidez, pelas aberturas laterais e zenitais. Permitiu também estudar diferentes visibilidades, como aquela que expunha os instrumentos de trabalho no corredor como se fossem vitrines. O ambiente fabril e dos laboratórios era visto como algo luminoso, claro e vivo, permitindo portanto, que a relação entre homem e trabalho, homem e máquina pudesse ser harmoniosa.

Fig. 5 e 6 – Giancarlo Palanti: Laboratórios da SAMR, Livorno, 1936
Fonte: Casabella, out. 1937

O salão de trabalho, por exemplo, era iluminado lateralmente por uma ampla janela contínua de ferro e vidro. Já pelo alto, nos pontos mais distantes da abertura lateral, a iluminação vinha através de três faixas de painéis de blocos de vidro inseridos na cobertura. A luz incidente destacava os pilares de concreto armado deixados aparentes.

Nos laboratórios, onde havia um segundo teto que produzia uma camada isolante servindo de abrigo para as instalações especiais, a iluminação era apenas lateral, realizada por blocos translúcidos de vidro entre os quais Palanti colocou uma faixa de janelas contínuas transparentes, em vidro que se destinava a oferecer bom isolamento térmico e iluminação homogênea. A luminosidade dos ambientes não era dada apenas pelas janelas, mas pela transparência das divisórias internas e dos planos de mesas e revestimentos. A idéia de constituir uma divisória transparente voltava a aparecer, como já ocorrera na Casa Tavani.

A utilização destes elementos fazia parte de uma pesquisa compositiva onde aparecia uma variação sobre o tema do quadrado. A mesma relação foi repetida na arquitetura dos interiores, no mobiliário e também no detalhamento de cada elemento.

Quase todas as paredes internas dos ambientes do laboratório possuíam uma faixa horizontal de vidro, permitindo a visão entre os mesmos bem como do corredor em vários locais. No laboratório químico, por exemplo, nesta faixa envidraçada foram localizadas vitrines e bancadas de análise, que suportavam frascos transparentes de diversos formatos que não impediam toda a visibilidade entre os ambientes. A pesquisa de Palanti passa desde os materiais comuns de trabalho do arquiteto, a janela, a iluminação zenital, até o estudo das formas dos instrumentos de trabalho do laboratório e das suas qualidades. Cada mínimo detalhe foi estudado pelo arquiteto visando construir um espaço com uma unidade estética: das formas do mobiliário às bancadas, da organização dos materiais de trabalhos até o posicionamento dos fios, das redes de condução, etc.

O vidro é trabalhado nas suas qualidades de transparência e de reflexão, como elemento de composição espacial que discute a lógica matemática. Este projeto nos remete certamente aos jogos formais propostos por Giuseppe Terragni em sua Casa do Fascio de Como (1932-1936).

Em 1946, ou seja, quase dez anos após os projetos em Livorno e após a experiência da II Guerra, Palanti emigra para o Brasil. No novo país o arquiteto encontra uma realidade climática e material diversa da Itália. A ocasião de sua chegada ao país coincide também com o momento de exaltação da arquitetura brasileira pela crítica internacional que assinalava nesta, dentre outras qualidades, o uso inteligente dos recursos para proteção das fachadas expostas diretamente ao sol, como os brise-soleil, capazes de oferecer texturas e jogos de luz e sombra bastante diferentes daqueles propostos pelas fachadas envidraçadas. O contexto de discussão dos jogos de proporção e módulos matemáticos, da escavação de volumes e do projeto a partir de grelhas, do que seria voltar-se a um espírito clássico, nos moldes dos debates propostos por Persico e Pagano ficara na Itália que então se preparava para novos debates no período da sua reconstrução.

No Brasil, Palanti ainda investiga os temas desenvolvidos em seus projetos na Itália e passa a incorporar alguns aspectos da sua nova realidade.

Seus primeiros projetos tratam ainda das regras matemáticas, escavação de volumes, pátios, equilíbrio de forças, massa contrastada com transparências.

Em 1952, trabalhando para a Construtora Alfredo Mathias ele teve a oportunidade de projetar a fachada de um edifício em um ponto importante da cidade de São Paulo: o Conde de Prates, no Vale do Anhangabaú. O projeto do edifício já tramitava entre a construtora e o setor de aprovação de projetos da Prefeitura da Cidade. Palanti deveria trabalhar sobre uma planta e implantação já lançadas, desenhando o invólucro do edifício e alguns arranjos e acabamentos do interior.

Ele não hesitou ao escolher o material que caracterizaria as quatro fachadas do edifício constituindo-o como um prisma envidraçado (fig. 7).

No arquivo do arquiteto encontramos vários esboços de fachadas, além de croquis de divisões internas do pavimento tipo e estudo de uma escada helicoidal. Vale lembrar a observação de ROCHA (1991) em que a escassez de material sobre este período no arquivo do arquiteto levou a autora a concluir que Palanti havia se inserido em um processo de produção do projeto diferente daquele que vinha desenvolvendo até então. Provavelmente os desenhos de execução ficaram retidos na construtora.

A alteração das fachadas dos projetos não seria uma mudança pequena. E o seu resultado iria marcar a paisagem de São Paulo, no caso do Conde de Prates, através de um edifício assinalado por um volume puro constituído por quatro fachadas envidraçadas emoldurando o Viaduto do Chá e a vista para a Praça do Patriarca, juntamente com o edifício de Piacentini.

Fig. 7 e 8 - Construtora Alfredo Mathias e Giancarlo Palanti: Edifício Conde de Prates, 1952, São Paulo

Anat Falbel (2003) em estudo sobre o edifício Palácio do Comércio, na esquina da Rua 24 de Maio com a Rua Conselheiro Crispiniano em São Paulo, projeto de Lucjan Korngold, discorre sobre o processo de aprovação do mesmo na Prefeitura Municipal. Korngold pretendia construir um prédio como um volume puro sem escalonamentos nos últimos andares como se desprendia das exigências do Código de Obras ainda vigente em março de 1955. A municipalidade acabou por atender as reivindicações do arquiteto referente à exclusão do recuo em troca da diminuição de um pavimento.

“O parecerista lembra que outros edifícios construídos em locais de grande importância, do ponto de vista urbanístico e arquitetônico, como o edifício CBI, na rua Formosa, os Diários

Associados, na rua 7 de Abril, o Conde Prates, na Praça do Patriarca, e o D.N.C, na rua 15 de Novembro, esquina com a rua do Tesouro, não se enquadravam nos rígidos preceitos da legislação de sua época, porém mereceram, como deveria acontecer com o Palácio do Comércio, estudos específicos e cuidadosos por parte da Prefeitura, exemplificando a orientação dos técnicos no sentido de privilegiar a análise dos edifícios considerados como pontos focais. Nesse sentido, devemos citar o processo de aprovação do edifício Conde Prates, no qual os proprietários pedem através da empresa Segurança Imobiliária S/A, a substituição do projeto original, e com ele o corpo recuado, considerando-se um corpo alinhado único, com o objetivo de ‘ [...] alcançar uma composição arquitetônica mais consentânea com o ambiente... e dotar a cidade de edifício de caráter monumental, de acordo com a grandeza a magnificência do logradouro... já considerado como ponto focal no projeto aprovado [...]’¹.

O edifício Conde de Prates, em 1950, ainda sem a participação de Giancarlo Palanti, passa de um volume escalonado para outro puro, ambos desde então colocados sobre uma plataforma que estabeleceria uma esplanada na altura do Viaduto do Chá, constituída então por uma espécie de loggia, com pilares construindo uma membrana entre a rua e o edifício.

A partir da intervenção de Giancarlo Palanti no projeto do edifício ele passou a apresentar suas feições atuais: quatro fachadas envidraçadas, viabilizadas pela planta já existente que propunha um núcleo central de circulação e serviços, capaz de liberar todo o perímetro do entorno para divisão em salas comerciais. Esta forma de agenciamento da planta já era prevista desde 1951², período em que, até onde pudemos averiguar, Palanti não participou do projeto, ainda que neste ano já tivesse parceria com Alfredo Mathias.

No desenho da fachada, projetada por Giancarlo Palanti, destaca-se a configuração da pele de vidro contribuindo com a pureza do volume da torre sobre a esplanada. A esplanada é desenhada pela linha clara da marquise que a cobre e contorna o prédio. É destacada pelos pilares escuros que foram recuados para junto do corpo do edifício evidenciando este balanço e não mais destacando uma loggia. Abaixo destes, há um volume que abriga lojas e ocupa os limites do lote.

Ressaltamos o desenvolvimento técnico mobilizado para a configuração da pele de vidro, com esquadrias sem parafusos ou rebites visíveis para as quais se usou perfilados especiais com grande resistência à oxidação. O detalhamento refinado permitiu levar a cabo os desejos de transparência.

A opção de Giancarlo Palanti pelas quatro faces de vidro rejeitava a textura oferecida por brises ou outros dispositivos de controle da entrada de luz, optando pelo mesmo tratamento nos quatro lados. Isto não significava indiferença ao conforto ambiental, mas interesse primordial em uma

¹ FALBEL, Anat. Op. cit. p.271 e Proc. 119707/50 p. 10 *apud* FALBEL, idem. Ibidem.

² De acordo com informações gentilmente fornecidas por Anat Falbel.

idéia de composição e confiança no sistema de janelas Fischet com vidro duplo e persianas internas, bastante utilizado na época. A utilização de ar condicionado evidente na fachada nos dias atuais revela a ineficiência da solução adotada.

O envidraçamento confere ao interior do edifício um espaço claro e amplo, inundando-o com a visão da cidade. Durante a noite o edifício aparece como uma torre iluminada no Vale do Anhangabaú (fig. 8).

A fachada é marcada pelas linhas horizontais cinza claro, de elementos em ligeiro balanço, e pela sombra de linhas verticais dos pilares revestidos de mármore escuro que aparecem por trás do vidro. A composição é delimitada por grossas faixas acinzentadas nas esquinas. Os planos envidraçados apresentam uma dinâmica variação de tons oferecida pelo próprio uso do edifício com cortinas e janelas abertas ou fechadas pela luz interna, etc.

O discurso do arquiteto nesta alteração das fachadas parece querer tratar da pureza e uniformidade, da limpidez, dos efeitos de luz, tão caros a ele, dos reflexos e a variação de cores obtida, da materialidade, da constituição de um prisma envidraçado, localizado num ponto crucial de passagem entre o Centro Velho e o Novo de São Paulo, marcante naquela paisagem.

O edifício Conde de Prates, construído sob a forma de incorporação através da Segurança Imobiliária S.A., seria um exemplar das novas táticas do mercado imobiliário da cidade. Sua inauguração foi alardeada em diversos anúncios publicitários e publicações especializadas. No texto da Acrópole de agosto de 56, após a inauguração do edifício, são exaltadas suas características e números aos quais se adicionam palavras como suntuoso, majestoso ou se ressalta seu aspecto monumental.

Ao analisarmos o edifício Conde de Prates parece inevitável a lembrança da arquitetura que o termo International Style passou a designar a partir do final da segunda-guerra mundial. Uma arquitetura que parecia servir de base para qualquer dos inumeráveis edifícios institucionais e corporativos que transformaram as cidades americanas na década de 1950. Edifícios influenciados pelo traço dos edifícios de Mies Van der Rohe como o Lake Shore Drive em Chicago, modelo para a trama de aço na fachada que proliferou pela América: uma torre retangular, envidraçada, com um padrão reticular na fachada, com uma elegância capaz de dar a impressão de um produto de uma sociedade altamente tecnológica (LAMPUGNANI, 1986). Ainda que o edifício de Palanti procure esta trama na fachada, nem ela nem a estrutura do edifício foram realizadas em aço e sim em concreto armado e as linhas principais desta trama são as horizontais desenhadas na fachada, ainda que os pilares recuados contribuam na formação de uma retícula.

Neste mesmo período Palanti projetou uma residência na qual ficaria evidente a influência da Casa de Saúde Lovell em Los Angeles, entre 1925 e 1926, de Richard Neutra, outro arquiteto frequentemente associado ao significado que o termo International Style assumiu desde a

exposição de mesmo nome organizada no MOMA em 1932 conforme as definições de Hitchcock e Johnson.

O Conde de Prates anuncia transformações no uso do vidro e no discurso da arquitetura de Giancarlo Palanti desde seus projetos italianos aos projetos realizados no Brasil.

Para além daqueles projetos realizados através de incorporações ou características dos empreendimentos imobiliários em São Paulo, podemos citar outros trabalhos realizados por Palanti para a Construtora Alfredo Mathias que nos auxiliam a entender as investigações do arquiteto naquele momento: a Biblioteca de Araras, no interior do Estado, e o Projeto para o Concurso do Paço Municipal de São Paulo. Ambos, de acordo com as palavras de Giancarlo Palanti teriam sido fruto de suas próprias linhas e não citam a colaboração de Alfredo Mathias. Neste sentido, vale mencionar que todo o memorial descritivo referente ao Paço Municipal encontrava-se junto ao arquivo do arquiteto, ainda que o mesmo não ocorresse com relação à totalidade dos desenhos.

Na biblioteca percebemos uma grande semelhança com o discurso projetual dos edifícios italianos de Palanti no bloco das salas de leitura e administração, através do uso da grelha com grandes módulos quadrados que delimitam espaços opacos e envidraçados escavados no volume. Já o bloco destinado ao acervo traz em suas fachadas a utilização de outro tipo de grelha marcada por módulos menores e retangulares, mais próxima daquela trama utilizada pelos edifícios do International Style. Apesar disto o ritmo criado na marcação das duas grelhas faz com que o edifício ganhe certa imponência e também nos traz imediatamente a idéia de uma colonata e seus jogos de claro e escuro, cheios e vazios, remetendo certamente ao sabor clássico dos anos de formação do arquiteto na Itália. Este mesmo ritmo das verticais aparece no volume mais alongado, agora em um andamento moderado (fig. 9).

Percebe-se, portanto neste momento da carreira do arquiteto, uma pesquisa de formas que transita entre a arquitetura clássica e o International Style. Ele trabalha o tema da modulação da fachada por uma trama ou por uma grelha sob diferentes aspectos e com diferentes resultados, destacando ora o envidraçamento e suas qualidades de leveza, transparência e reflexão e ora um sentido de ritmo e massa opaca recortada por áreas de sombra dadas pelas janelas de vidro.

Fig. 9 – Giancarlo Palanti para a Construtora Alfredo Mathias: Biblioteca Pública Martinico Prado,

O projeto para o Concurso para o Paço Municipal de São Paulo elaborado entre 1952 e 1953 traz novas luzes sobre as pesquisas de Palanti em relação à utilização do vidro.

Neste concurso Giancarlo Palanti recebeu duas menções honrosas para dois projetos apresentados, realizados para a Construtora Alfredo Mathias. Um dos trabalhos imaginava dois edifícios separados para as instalações do Legislativo e do Executivo (fig. 10), enquanto o outro propunha apenas um bloco para ambos os poderes (fig. 11).

O edifício deveria ser implantado entre o Viaduto Jacareí, a Praça da Bandeira, a Rua Santo Antônio e a Rua Santo Amaro.

Um relatório, um croqui de implantação e algumas fotos de perspectivas do projeto foram os únicos documentos encontrados sobre esta obra. Lembramos que a análise das palavras do relatório não implica na sua tradução direta na análise e no resultado do projeto, mas acreditamos ser importante observar a maneira de organizar as idéias e os termos utilizados pelo arquiteto que nos auxiliam a entender as idéias com as quais Palanti lidava.

Fig. 10 – Giancarlo Palanti para a Construtora Alfredo Mathias: Concurso para o Paço Municipal de São Paulo, 1952/3 – projeto com blocos separados para o Legislativo e Executivo
Fonte: Arquivo GP/ FAU-USP

Fig. 11 – Giancarlo Palanti para a Construtora Alfredo Mathias: Concurso para o Paço Municipal de São Paulo, 1952/3 – projeto com o Legislativo e Executivo em um só bloco
Fonte: Arquivo GP/ FAU-USP

É importante observar nestes relatórios que o arquiteto sugeria antes de tudo providências de caráter urbanístico (*urbanização*). O projeto do edifício pressupunha, para ele, o projeto daquela parte da cidade.

Palanti propunha uma idéia de composição de volumes formada por edifícios verticais destinados ao legislativo e executivo e edifícios horizontais reservados às galerias de arte e auditórios, com formas mais movimentadas. Interessava a Palanti a idéia da composição de um embasamento formado pelos últimos e da superposição de massas formando o que chamava de composição eurrítmica destacando-se sobre a paisagem urbana posterior.

Nos conceitos distributivos dos vários elementos o memorial dos projetos explica a lógica dos acessos, a opção pelo pilotis, a estratégia da distribuição das funções pelos andares e pelos edifícios, além da descrição das grandes dimensões de corredores e dos halls.

Para as fachadas dos edifícios do Executivo e Legislativo, o arquiteto adotou um sistema modular de divisão dos caixilhos a fim de facilitar a colocação de paredes internas que poderiam ser construídas com elementos pré-fabricados e desmontáveis.

Ao entrar no item detalhes arquitetônicos e estruturais, o relatório afirma que as colunas dos prédios deveriam ser recuadas visando o envidraçamento total das fachadas deixando aparentes apenas as espessuras das lajes nervuradas para ritmar horizontalmente a superfície, seguindo assim a mesma cadência realizada no Conde de Prates.

Esta pele transparente deveria ser construída com um sistema especial de vidro duplo com veneziana interposta visando proporcionar isolamento térmico e o controle de luminosidade, conforme as necessidades das horas do dia e das estações. Palanti procurava, portanto, uma alternativa aos brises fixos que considerava ineficientes:

“Este tipo de janela tem a vantagem de dispensar a criação de lajes salientes com a função de quebra-sol. Lajes deste tipo respondem só muito parcialmente à finalidade porque, sendo fixas, não podem ter a mesma utilidade nas várias horas do dia; além disto, constituem elementos de alto custo na execução, elementos que exigem uma grande despesa de manutenção se não se queira que sejam transformados em depósitos de poeira e detritos, elementos que diminuem sensivelmente a entrada de luz nos dias sem sol, os quais constituem em São Paulo, uma boa porcentagem do ano.”³

A possibilidade do uso de brises móveis sequer era mencionada, e, certamente era conhecida do arquiteto dada a importância que este elemento havia adquirido na arquitetura brasileira desde o projeto para o MEC, de 1936. Trata-se, portanto, de uma escolha plástica confiante na eficiência de um determinado sistema de caixilhos.

³ Palanti, Giancarlo. *Ante projeto para o Paço Municipal de São Paulo - Solução em dois blocos. Relatório sobre o Projeto*. Dez. 1953. Mimeo.

Nas imagens dos projetos podemos perceber o destaque de uma trama reticular, marcada especialmente pelos elementos horizontais em um deles e em outro a conformação de uma límpida pele de vidro e sua caixilharia modular.

Novamente, como no Conde de Prates, interessava antes de tudo a composição de fachadas envidraçadas para marcar a paisagem em um ponto chave da cidade. Neste caso, não através do prisma puro e verticalizado, mas através de um bloco horizontalizado, sobre pilotis, com duas fachadas de vidro e duas empenas menores com um recorte vertical envidraçado.

Em 1959 aparece outra manifestação das pesquisas de Palanti sobre grandes planos de vidro nas fachadas, e novamente, sobre a constituição de uma pele de vidro.

Agora já associado a Henrique Mindlin, e contando com a colaboração de Walmir Lima Amaral, Marc Demetre Fondoukas, Pedro A. V. Franco, Osmar Carvalho, Mário Ribeiro e Olga Verjovsky, a equipe é responsável pelo projeto para o Bank of London, construído no centro antigo rua da Quitanda e Álvares Penteado, uma região de arruamento estreito e colonial.

Resultado de um concurso interno do Banco, de acordo com Walmir Lima Amaral, o partido que havia dado a vitória à equipe, isto é, a localização da rampa de carros na lateral do edifício, deixado de interferir nos demais acessos, teria sido sugerida por Palanti. (Vale lembrar que ao contrário do que ocorre atualmente, nas ruas limitantes daquela época na quadra, era permitida a circulação de automóvel). Este recurso possibilitou o afastamento do edifício destacando-o diante do entorno em que se colocava, e a inserção de um jardim em uma região árida da cidade (fig.12).

O afastamento do edifício permitiu ainda que as esquinas não fossem desenhadas por um chanfro, como os antigos edifícios do entorno, mas que ficassem marcadas, em primeiro lugar,

pelo próprio recuo do edifício e em seguida pelo bloco menor e pelo mármore que cobre sua empena, diferenciando este ponto do restante da fachada em vidro escuro.

O agenciamento da planta seria retomado em outros projetos da equipe para edifícios de empresas e bancos. Trata-se da localização das áreas de destinação específica e permanente, isto é, prumadas de circulação, instalações sanitárias, cozinhas, etc. localizadas de um lado do edifício, no limite maior com o lote vizinho. Isto conferiu flexibilidade ao espaço remanescente que poderia ser agenciado das mais diversas maneiras de acordo com as necessidades do banco, a partir de elementos de fácil instalação e remoção.

A estrutura de concreto (projeto de Paulo Fragoso) foi envolvida por uma pele de vidro escurecido que, segundo seus arquitetos, contribuiria no controle da luminosidade e térmico juntamente com o ar condicionado. Como bem observa XAVIER et al. (1983), este foi um dos primeiros bancos construído todo de vidro, material que nunca havia sugerido idéia de segurança fazendo com que a solução fosse inédita. Notamos novamente a confiança em um dispositivo de controle do conforto ambiental do edifício que evitava o uso de brises nas fachadas.

Se observarmos o edifício a partir da Rua da Quitanda será possível ler uma estrutura tripartida formada pelo embasamento, constituído pelo bloco mais baixo, o corpo do edifício e um coroamento na cobertura. Este embasamento, no entanto, é bastante sutil revestido inclusive, na fachada da rua da Quitanda pelos mesmos materiais do corpo do edifício. O conjunto que, devido ao arruamento estreito, melhor se oferece à visão a partir da esquina, é caracterizado mais pela composição harmoniosa dos dois blocos que pela estrutura tripla. Ainda assim, esta estrutura tripartida aparece, como já dito na análise de outros edifícios, sugerindo um possível método compositivo de Palanti, ligado talvez aos esquemas clássicos.

A poética dos arquitetos envolvidos neste projeto trata da forma da cidade, não apenas do respiro oferecido, mas da sobriedade do edifício desenhado para aquele local.

Como nos projetos realizados para a Alfredo Mathias, a pele de vidro foi escolhida para destacar o edifício em um ponto importante da cidade, constituindo um edifício envidraçado. Ela foi desenhada por um quadriculado uniforme constituído pelas linhas verticais dos caixilhos prateados e pelas linhas horizontais que tiram partido da diferenças de cores dos vidros: vidrolite preto nas partes que cobrem as vigas e vidro fumê para as demais. Além disso, a nobreza do mármore marca a esquina, funcionando inicialmente como parede de fundo do brasão do banco. As cores do vidro não permitem a transparência para o interior do edifício. O material é trabalhado na sua característica de uma superfície lisa e reflexiva, que por isso quase se desmaterializa, apesar do prédio pousado no chão, como um volume fechado.

O uso dado à parede de vidro nos remete, novamente, ainda que observando diferenças, às torres de Mies Van der Rohe. As proporções do edifício e o arranjo dos dois blocos contribuía para diferenciá-lo das pesquisas do arquiteto alemão.

O interesse maior estava no desenho das fachadas formadas pelos perfis metálicos e pelo vidro. E nesse sentido vale lembrar a comparação de Argan com os efeitos obtidos por Mies no Seagram Building e o quadro *Broadway boogie-woogie* de Mondrian, efeitos e possibilidades plásticas que parecem também ter interessado aos nossos arquitetos:

“Nos enormes planos miudamente quadriculados transcreve-se, em signos móveis, a vida anônima, mas ordenada, do interior: janelas abrem-se e fecham-se, iluminam-se e apagam-se como luzinhas no quadro de sinais de uma estação ferroviária. Ou como – e não por acaso – os pequenos quadros amarelos, vencilhos e azuis na tabela vazia do Broadway boogie-woogie, de Mondrian” (ARGAN, 1996).

Se Mies constituía um volume puro, prismático, Mindlin e Palanti conjugavam dois volumes e ao lado dos efeitos da cortina de vidro citados acima, destacavam esta conjunção com uma brilhante parede de mármore.

A investigação das possibilidades dos vidros coloridos já havia sido explorada sob circunstâncias diferentes no projeto do 1st National City Bank do Recife, de 1957. Neste projeto não foi possível averiguar a participação efetiva de Giancarlo Palanti (fig. 13).

Localizado na parte antiga de Recife, segundo Walmir Lima Amaral, o projeto buscava inserir-se naquela área, através das cores utilizando-se do mármore Bege Bahia para revestir os pilares, o bronze para o alumínio anodizado das esquadrias e o vidrolite no tom verde mesclado para o revestimento das vigas da fachada. Também neste edifício havia um painel de Lula Cardoso Ayres, inspirado em temas locais. Os arquitetos adotaram para o prédio uma solução compacta, animada pelas cores e marcada na fachada pela estrutura que se erguia até o coroamento do edifício e pelo movimento dos brises. As soluções para este projeto são semelhantes às do Banco

de Londres no que diz respeito à concisão, ao uso da pele de vidro e ao agenciamento da planta. Diferenciam-se, no entanto pela composição dos volumes, pelo uso dos brises, pela sobriedade de uma fachada e ânimo da outra e, principalmente, pela estrutura aparente tratada como componente plástico, vide o encontro das colunas com a viga do coroamento, característica, a nosso ver, mais próxima dos procedimentos projetuais de Henrique Mindlin.

De acordo com Walmyr Amaral aquela foi umas das primeiras experiências com a pele de vidro realizada por influência americana na época, quando ainda não havia perfis estrudados de maior dimensão que permitiam realizar a estrutura com a caixilharia externa, levando o uso de cantoneiras e chapas⁴.

Já no edifício do Banco do Estado de Guanabara, a linguagem com a qual o edifício se apresenta é bastante diferente (o projeto foi desenvolvido no escritório do Rio, e parece ter traços mais próximos aos do grupo carioca, mas, segundo currículo elaborado por Giancarlo Palanti, teria contado com sua participação). Após o estudo estrutural do projeto, visando garantir o esquema flexível das salas do banco, os arquitetos decidiram concentrar a estrutura em dois grandes pilares na fachada. As grandes vigas que também serviam de parapeito deram a expressão do edifício. Segundo Walmyr Amaral, inicialmente os arquitetos pensavam em construir o banco com uma pele de vidro, mas, ao desinformar a estrutura, observando a força expressiva da mesma, resolveram deixá-la aparente e improvisaram o “concreto apicoado” para corrigir a péssima execução do concreto.

No desenrolar da obra de Palanti, a grelha que esculpia os volumes e dava forma ao projeto passa a se transformar na trama de outras proporções das fachadas envidraçadas. Em alguns projetos elas ainda viriam a mesclar-se, como no projeto para a fábrica Especifarma, desenvolvida com Mindlin, em que há referências à arquitetura de Mies. Em outros momentos ela sequer apareceria, como no projeto para a Embaixada da Holanda em Brasília. Já nos hotéis projetados no final da década de 60, o vidro daria lugar a uma expressão movimentada de volumes na fachada.

O vidro alcançou assim papel destacado dentro dos elementos da arquitetura de Giancarlo Palanti. Material sobre o qual o arquiteto realizou diversas investigações evidenciando propostas e preocupações próprias do movimento moderno. Assim, procurava lidar com as possibilidades oferecidas por suas qualidades seja através da reflexão e transparência e até pela oportunidade de estabelecer diálogos de luz e sombra com os elementos opacos, seja através das discussões italianas ou das aproximações à linguagem concisa de Mies van der Rohe. Além disso, o vidro para ele parecia um elemento de diálogo entre a arquitetura e a cidade, pelas interligações oferecidas entre interior e exterior ou pela criação de marcos na cidade. Adquiria também aspectos simbólicos de monumentalidade, clareza dos espaços internos, em fábricas,

⁴ Entrevista com Walmyr Lima Amaral no escritório Henrique Mindlin Associados S/A – 16/05/2002 - Participação de Pedro Augusto V. Franco e Rubens Biotto

residências ou escritórios. Em favor de suas qualidades plásticas, o arquiteto procurava alternativas para seu uso em fachadas onde ele aparecia como o material mais desfavorável para o controle do conforto interno ao edifício. Palanti e também suas equipes de trabalho colocavam-se assim na contracorrente das propostas de outros arquitetos brasileiros, que faziam das texturas dos brises ou combogós, que cobriam fachadas envidraçadas, alguns de seus principais elementos expressivos.

Bibliografia:

- ANELLI, R. L. S. O Mediterrâneo nos Trópicos. Revista Block, Argentina, n. 4, dez. 1999
- ANELLI, R. L. S. Interlocuções com a arquitetura italiana na constituição da arquitetura moderna em São Paulo. 2001. 195p. Livre Docência. Escola de Engenharia de São Carlos. Universidade de São Paulo. 2001
- ARGAN, G. C. Arte Moderna Do iluminismo aos movimentos contemporâneos. São Paulo: Companhia das Letras, (1992) 1996.
- BRUAND, Y. Arquitetura contemporânea no Brasil. 2. ed. São Paulo: Perspectiva, 1991.
- CIUCCI, G. e DAL CO, F. Architettura Italiana del'900. 2.ed. Milão: Electa, 1995.
- CIUCCI, G. Gli architetti e il fascismo. Milão: Einaudi, 1989.
- CORONA, E. e LEMOS, C.: Roteiro Arquitetura Contemporânea São Paulo. São Paulo: Ed. Acrópole, 1963.
- DEBENEDETTI, E. SALMONI, E. Arquitetura italiana em São Paulo. 2. ed. São Paulo: Perspectiva. 1981 (1953).
- FALBEL, Anat. Lucjan Korngold: a trajetória de um arquiteto imigrante. 2003. 323p. Doutorado. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Universidade de São Paulo, 2003.
- FRAMPTON, K. História Crítica da Arquitetura Moderna. São Paulo: Martins Fontes, 1997.
- GOODWIN, P. L. Brazil Builds: architecture new and old, 1652-1942. Nova Iorque: The Museum of Modern Art, New York. 1943.
- LAMPUGNANI, V. M. (ed. Geral) The Thames and Hudson Encyclopaedia of 20th Century Architecture. Nova Iorque: Thames and Hudson. 1986.
- MINDLIN, H. E. Arquitetura Moderna no Brasil. Tradução Paulo Pedreira; prefácio de S. Giedion; apresentação de Lauro Cavalcanti. 2. ed. Rio de Janeiro: Aeroplano/ IPHAN, 2000.
- NOBRE, A. L. Documento - Henrique Mindlin, profissão arquiteto. AU, nº 90, jun-jul, 2000, p.77-81.
- PRODI, F. R. Franco Albini. Roma: Officina Edizioni, 1996
- ROCHA, A. M. Uma produção do espaço em São Paulo: Giancarlo Palanti, 1991, 153p., Dissertação - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 1991.
- SANCHES, A. C. A obra e a trajetória do arquiteto Giancarlo Palanti: Itália e Brasil. Dissertação. São Carlos: EESC-USP, 2004.
- XAVIER, A. et al. Arquitetura Moderna Paulistana. São Paulo: Pini, 1983.
- XAVIER, A.. (org) Depoimento de uma geração: arquitetura moderna brasileira. [edição revista e ampliada] São Paulo: Cosac & Naify, 2003.
- YOSHIDA, C. B. Henrique Ephim Mindlin: o homem e o arquiteto. São Paulo: Instituto Roberto Simonsen, 1975.